

Л.В. Митина, А.З. Глухов

О МОНОГРАФИИ «ЛЕСА АБХАЗИИ»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Материал представляет собой отзыв на монографию доктора биологических наук, профессора, академика Академии наук Абхазии Сергея Михайловича Бебия «Леса Абхазии» (Сухум: Академия, 2022. 589 с.)

Ключевые слова: лесообразование, ведение лесного хозяйства, дифференциация лесных сообществ, Абхазия

Цитирование: Митина Л.В., Глухов А.З. О монографии «Леса Абхазии» // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 1. С. 211–213. DOI: 10.5281/zenodo.10937759

Лесные экосистемы Абхазии обладают уникальным биоразнообразием и богатейшим ресурсным потенциалом. Однако по мере освоения горных районов Кавказа все большую социально-экономическую значимость приобретает рациональное ведение лесного хозяйства, которое невозможно без глубокого понимания генезиса и закономерностей флороценотической, эколого-географической, лесотипологической дифференциации и возрастной динамики горных лесных экосистем. Именно этим вопросам посвящена монография доктора биологических наук, профессора, академика Академии наук Абхазии Сергея Михайловича Бебия «Леса Абхазии», вышедшая в свет в 2022 году.

Работа посвящена комплексному изучению одного из древних и сложных лесных сообществ Кавказа. Многолетнее исследование коренных лесов Абхазии, сохранившихся с доледникового периода, носит фундаментальный характер и способствует пониманию процесса эволюции девственных лесов Евразии в целом. Автор приводит общую характеристику и особенности распространения главных лесообразующих пород Кавказа и формируемых ими лесов: смешанных субтропических, самшитовых, ольховых, грабовых, дубовых, каштановых и субальпийских.

Большой практический интерес представляет собранный, проанализированный и обобщенный материал о происхождении, распространении, самовозобновлении, возрастной структуре и эколого-генетической классификации буковых лесов Абхазии. В монографии дана характеристика лесорастительных условий буковых лесов, приведены сведения о биоэкологических и лесоводственных особенностях плодоношения бука восточного. На основании многолетних исследований автором предложена система мероприятий по охране и оптимизации использования буковых лесов на типологической основе.

Большую часть монографии составляет описание и анализ хвойных компонентов лесной растительности Кавказа. Автором изучены закономерности формирования и динамики коренных биогеоценозов Пицундской сосновой рощи, сосны Коха, разных видов пихты. Детально исследованы распространение, генезис и история формирования видов рода пихта – представителей реликтовой дендрофлоры Кавказа, охарактеризованы природные условия произрастания пихтовых лесов, закономерности их широтного и высотного распределения, особенности естественного возобновления под пологом леса. Изучение онтогенеза, морфологии, биоэколо-

гии, возрастной динамики пихты кавказской позволило автору разработать классификацию пихтовых лесов по происхождению, влиянию экзогенных факторов, жизненному состоянию, дать их типологическую и эколого-генетическую характеристики.

Отдельное внимание С.М. Бебия уделяет хозяйственной стороне использования пихтовых лесов, в частности, управлению лесообразовательными процессами. Важное значение автор придает разработке системы мероприятий оптимизации использования пихтарников на лесотипологической основе, анализу опыта восстановления изреженных пихтовых лесов, а также охране реликтовых пихтарников. В монографии дана зоологическая характеристика пихтовых лесов, предложены видовой и фитоценотический принципы их охраны, составлен список растений, подлежащих включению в региональную Красную книгу.

Большой научный интерес представляет проведенный анализ современного состояния и дальнейших перспектив развития лесного хозяйства Абхазии. Автором впервые подведены итоги лесной интродукции в регионе и даны рекомендации по рациональному использованию ценных инорайонных древесных растений для повышения производительности лесов, приведены особенности выращивания перспективных лесобразующих пород. Особый интерес представляет оригинальный подход автора к дендрологическому районированию территории Абхазии для наиболее эффективного использования перспективных интродуцентов в практических целях.

Отдельное внимание С.М. Бебия уделяет вопросам охраны природы в Абхазии, рассматривая их в экономическом, оздоровительно-гигиеническом, научно-познавательном, эстетическом и экологическом аспектах. Автор обсуждает историю возникновения заповедного дела в Абхазии, освещает проблемы и перспективы охраны природы, дает заключение о том, что ве-

дение рубок главного пользования в лесах Абхазии недопустимо. В работе отмечено, что в настоящее время рубки осуществляются «без правил» и наносят серьезный ущерб состоянию горных лесов. Для оптимизации хозяйства на базе эффективного управления лесной отраслью необходимо наладить рациональное использование недревесной продукции и других ресурсов на территории лесного фонда. Поскольку успешное социально-экономическое развитие Абхазии невозможно без сохранения лесов, С.М. Бебия акцентирует внимание на проблемах проведения инвентаризации лесных ресурсов и материалов лесостроительства, а также на необходимости разработки долгосрочной экологической и социально-экономической обоснованной стратегии развития лесной отрасли, основанной на современных научных достижениях.

Необходимо отметить глубокий научный анализ систематизированных данных, собранных в многочисленных экспедициях. Текст проиллюстрирован 104 уникальными авторскими фотографиями, в двух приложениях размещены «Список растений, упомянутых в тексте» и «Список древесных растений Абхазии».

Монография является завершенным комплексным исследованием, имеющим огромную научную и практическую ценность. Результаты многолетних научных исследований С.М. Бебия вносят существенный вклад в развитие горного лесоводства и лесоведения, интродукцию древесных пород, понимание динамики природных растительных сообществ, экологию и охрану природы.

Монография является не только фундаментальной работой, охватывающей теоретические и практические аспекты лесного хозяйства и охраны природы Абхазии, но и может использоваться в учебном процессе в высших учебных заведениях биологического и лесотехнического направлений подготовки.

Поступила в редакцию: 24.01.2024

UDC 655.552:630

ABOUT THE MONOGRAPH «FORESTS OF ABKHAZIA»

L.V. Mitina, A.Z. Glukhov

Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»

The material is a review of the monograph written by D.Sc., Professor, Academician of the Academy of Sciences of Abkhazia Sergei Mikhailovich Bebia «Forests of Abkhazia» (Sukhum: Academy, 2022. 589 p.)

Key words: formation of forest, forestry management, differentiation of forest communities, Abkhazia

Citation: Mitina L.V., Glukhov A.Z. About the monograph «Forests of Abkhazia» // Industrial Botany. 2024. Vol. 24, N 1. P. 211–213. DOI: 10.5281/zenodo.10937759
